

**MILLIY O‘ZLIKNI ANGLASH VA BIR BUTUN MILLAT SIFATIDA YUKSALISHDA
GENOFONDDAGI KODLAR UYG‘OQLIGI HODISASI**

SALIM DONIYOROV

“Yangi O‘zbekiston” va “Pravda Vostoka”
gazetalari tahririyati” davlat muassasasi bosh muharriri,
filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent

Annotatsiya: Maqolada milliy matbuot geopolitik o‘zlik narrativlarini qanday mexanizmlar orqali konstruksiya qilishi tahlil etiladi. Tadqiqot obyekti sifatida 2020-2025 yillardagi “Yangi O‘zbekiston” va “Xalq so‘zi” gazetalarini materiallari tanlangan. Semiotik tahlil, freyming nazariyasi va diskurs tahlili metodlaridan foydalanilib, matbuotda geopolitik identivlikni shakllantiruvchi to‘rtta asosiy mexanizm - tarixiy legitimizatsiya, sivilizatsion pozitsiyalash, fuqarolik narrativi va tashqi imij konstruksiyasi - aniqlandi va ilmiy ta‘riflandi. Xulosa qilinadiki, zamonaviy o‘zbek matbuoti identivlikni passiv aks ettirish emas, balki uni faol konstruksiya qilish vositasi sifatida faoliyat yuritmoqda.

Kalit so‘zlar: geopolitik identivlik, milliy matbuot, media diskursi, narrativ, freyming, “Yangi O‘zbekiston” konsepsiyasi, Uchinchi Renessans.

Xalq og‘zaki ijodiyoti – har bir millatning donolik xazinasini, milliy tafakkurni ulg‘aytiruvchi, shu orqali jamiyatni yuksalish sari boshlovchi bebaho ma‘naviy ummon. Bu ummon qa‘ridan terilgan har bitta ma‘no gavhari olam-olam ruhiy quvvat manbaiga ega. Oqqan daryo oqmay qolmas, deydi xalqimiz. Yoki “bobo – ota – o‘g‘il” zanjirining bir muddat sust, bir muddat faol harakatga kelishini gendagi quvvatlanish holi bilan izohlashadi folklorshunos olimlarimiz.

Bu tahlilda anchayin jo‘yali haqiqatlarni ko‘ramiz. Bugungi dunyo manzarasi, tahlil davrimiz jumboqlari ko‘z oldimizda katta tarixiy evrilish sodir etmoqda. Ayrim mintaqalarda kuzatilayotgan ma‘naviy inqiroz hodisalari, ba‘zi qit‘alarda tiklanayotgan yuksalish yo‘li bunga guvohlik beradi.

Yana bir misolni o‘zimizdan olaylik. Rossiyalik dunyoga taniqli bir olim bundan 35 yillar oldin o‘z mulohazasida o‘zbek xalqining IQ darajasi va intellektual ko‘rsatkichlari dunyo reytingida yetakchi o‘rinlarda turishini e‘tirof etgandi.

Albatta, bu e‘tirof shunchaki emasdi, uning zamirida ilmiy asosli fikrlar xulosasi bor edi. Darhaqiqat, bizning ajdodlarimiz bir zamonlar butun dunyo sivilizatsiyasiga o‘z ixtirolari, kashfiyotlari, fandagi ilmiy yondashuvlari bilan ulkan hissa qo‘shgan. Birinchi va Ikkinchi Renessans hodisasi ham bizning zamindan qo‘r olgani shunchaki tasodif emasligini barchamiz yaxshi bilamiz.

Lekin asrlar o‘rtasida xalqimiz ilm-fan, taraqqiyot yo‘lida uzoq turg‘unlik davrini boshdan kechirgani ham bor gap. Biz uzoq yillar mustabid tuzum davrida yashadik. Bu davrda milliy o‘zligimizga ba‘zan ochiq, ba‘zan zimdan katta tahdidlar bo‘ldi. Shu bois, xalqimiz dahosi fojiali tarzda susayib ketdi. Folklorshunoslik so‘zi bilan aytganda, genimizdagi quvvatlanish kodlari uzoq yillar uyqu rejimiga o‘tib qoldi.

Faqatgina XX asrning oxiriga kelib, mamlakatimiz mustaqillikka erishgach milliy tiklanish davri boshlandi. Ammo bu oson emasdi, bir-necha avlod vujud-vujudiga singib ketgan yot qarashlar, ajnabiy fikrlash va yashash tarzini, begona ma‘naviy g‘oyalarni ko‘p millatli xalq ongidan bir urinishda yoki qisqa muddatda chiqarib tashlash imkonsiz edi.

Bu o‘rinda shuni ham aytish joizki, o‘tgan asrda O‘zbekiston ko‘p millatli va xilma-xil madaniy tuzumlarga ega davlat sifatida milliy o‘ziga xosligini himoya qilishi lozim bo‘lgan mamlakatlardan biri bo‘lib qolgandi. Chunki, hozirgina ta‘kidlaganimizdek, sovet mafkurasi va ateizmning to‘xtovsiz targ‘iboti milliy o‘zlikni yo‘qotishga qaratilgandi. Ammo uch ming yillik azaliy an‘analar va xalqning ma‘naviy kuchi ushbu tajovuzga bardosh berishga yordam berdi.

O‘zbekiston mustaqilligining dastlabki kunlaridanoq xolis siyosat va iqtisodiyotni tiklash, birinchi navbatda, xalqimiz asl madaniyati va o‘zligini qaytarish yo‘lidan bordi.

Ushbu say-harakatlar mamlakatimiz taraqqiyotining 2017 yildan keyingi ikkinchi bosqichida mutlaqo boshqacha ko‘rinish va mazmunda, juda katta ko‘tarinki ruhda tubdan yangilanib boshlandi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2018 yilda Oliy Majlis palatalariga yo‘llagan Murojaatnomasida: “Xususan, milliy o‘zligimizni anglash, Vatanimizning qadimiy va boy tarixini o‘rganish, bu borada ilmiy-tadqiqot ishlarini kuchaytirish, gumanitar soha olimlari faoliyatini har tomonlama qo‘llab-quvvatlashimiz lozim”¹, – deb ta’kidlagan edi.

Bu o‘rinda “milliy o‘zligimizni anglash” tushunchasiga alohida to‘xtalish joiz. Boisi, biz yuqorida qayd etganimiz, xalqning IQ darajasi, intellektual va ruhiy jihatdan faolligi aynan shu – milliy o‘zlikni anglash hodisasi bilan chambarchas bog‘liqdir.

Bugun milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari bormoqdamiz. O‘tgan qisqa davrda juda katta yutuqlarga erishdik ham. Ajdodlarimizga munosib avlod bo‘lish yo‘lida quruq shiorlar bilan emas, ularning ilmiy salohiyatini davom ettirishga qodir bo‘lgan zamonaviy avlod shakllana boshladi.

Biz endi Uchinchi Renessans sari ilk qadamlarni qo‘ya boshladik. Bu qutlug‘ yo‘ldagi harakatlarimiz dastlabki nishonalarini ham ko‘rmoqdamiz. Shaxmatdagi yigit-qizlarimiz yutuqlari, ilm-fandagi ixtirolar, dunyoning eng ilg‘or universitetlarida tahsil olayotgan, jahonga mashhur kompaniyalarda mehnat qilayotgan yoshlarimiz misolida bunga amin bo‘lamiz.

Hozir yana bir muhim jihatga e‘tiboringizni qaratmoqchiman. Davlatimiz rahbari prezidentlik faoliyatiga kirishgan ilk kunlardayoq mamlakat taraqqiyotining o‘ziga xos davrida Yangi O‘zbekistonni barpo etish, jumladan, xalqimizning milliy o‘zligini tiklash va har tomonlama rivojlantirish bo‘yicha aniq harakatlar dasturini belgilab berdi. Ushbu dasturda millatimizning g‘oyaviy shakllanishida asosiy qadriyat sifatida o‘zlikni anglash muammosiga e‘tibor qaratilib, xalqimizning o‘zgarayotgan dunyoqarashi va Uchinchi Renessansning mohiyati, yangi tashqi siyosatning shakllanishida o‘zlikni anglash masalalari, millatning o‘zligini tiklash va rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari ko‘zda tutilgan edi.

Bunda asosiy e‘tibor ziyolilar qatlami, xususan, yozuvchi-shoirilar hamda jurnalistlarga qaratilgani ham bejiz emas.

Boisi, milliy o‘zlikni anglash yo‘li, avvalo, qo‘rqusiz jamiyat qurish bilan boshlanadi. Qo‘rqusiz jamiyat esa faqatgina so‘z erkinligi, ozod g‘oyalar bilan bunyod etilishi tarixdan yaxshi ma‘lum.

Shu o‘rinda navbatdagi mulohazaga izn bersak.

Bunda “O‘zgarish formulasi qanday bo‘lishi kerak?”, degan bugungi kun uchun ham dolzarb savolga javob izlaymiz.

Avvalgi davrlarda taraqqiyotga to‘siq bo‘luvchi siyosiy tutumlar hukm surgan. Ulardan biri – davlatning yopiq siyosat yuritishi. Bu, avvalo, xalq va hokimiyat o‘rtasidagi muloqotsizlik muhitida, so‘z va fikr erkinligini ayovsiz jilovlash oqibatida sodir etiladi.

Shunda atrofda kuchli dogmatik qarashlar shakllanadi. Bunday jamiyatda hamisha qo‘rquv talvasasi hukm suradi. Amaldorlar o‘z tinchini, rohatini o‘ylaydi, ota-onalar farzandlariga ehtiyotkorlikni, islohotlar haqida mutlaqo gapirmaslikni o‘rgatadi. Huquq-tartibot tizimlarining asosiy faoliyati esa faqat jazolashdangina iborat bo‘lib qoladi.

Oqibatda odamlar ongida va jamiyatda hayotga nisbatan ishonchsizlik kuchayadi. Bu, o‘z navbatida, taraqqiyotga katta g‘ov bo‘ladigan ruhiy tushkunlik kayfiyatini yuzaga keltiradi.

Bugun Yangi O‘zbekiston sharoitida mana shu muhitni qanday o‘zgartira olyapmiz, degan savolga javobimiz aniq. Biz, avvalo, odamlar ongida qotib qolgan qo‘rquv hissini yo‘qotishimiz

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 2018 йил 28 декабрь. <https://president.uz/uz/lists/view/2228>

kerak edi. Shu maqsadda katta o‘zgarish yo‘lini tanladik. Bu so‘z erkinligi va xalq fikrini tinglash orqali ta‘minlandi.

Prezidentimiz siyosiy iqtidorga kelgan ilk kunlardan ommaviy axborot vositalariga erkinlik berish, ularni qo‘llab-quvvatlash yo‘lini tutdi. Jurnalistlarni davlat va jamiyat, yangi islohotlar epkiniga dushman emas, do‘st, deb bildi.

Bu boradagi islohotlarning ilk bosqichini hozir ham yaxshi eslaymiz. Davlatimiz rahbari 2017 yil matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlariga yo‘llagan bayram tabrigida “Xalq bilan muloqot, odamlarning orzu-intilishlari, dardu tashvishlari bilan yashash davlat siyosati darajasiga ko‘tarilayotgan bugungi kunda har bir ommaviy axborot vositasi chinakam muloqot maydonchasiga, erkin fikr minbariga aylangan taqdirdagina biz o‘z oldimizga qo‘ygan maqsadlarga erisha olamiz... Men siz, muhtaram matbuot ahlining hayotimizni yanada erkin, obod va farovon etish uchun doimo fidoyilik ko‘rsatib yashashingizni yaxshi bilaman va sizlarni shu yo‘lda o‘zining eng yaqin hamkorlarim va yordamchilarim deb hisoblayman. Sizlarning mashaqqatli va mas‘uliyatli mehnatingiz o‘z munosib bahosini topishi, yanada samarali bo‘lishi uchun biz davlatimiz va jamiyatimizning barcha kuch va imkoniyatlarini albatta safarbar etamiz”, deya o‘sha davr milliy media sohasi vakillari uchun faqat orzu bo‘lib kelgan yangicha tizimga asos soldi.

Oradan yillar o‘tdi. Ommaviy axborot vositalari faoliyati yangicha mazmun-mohiyat bilan boyib bordi. Tanqidiy jurnalistika paydo bo‘ldi. Ijtimoiy tarmoqlar faollashdi, jurnalist va blogerlar xalq dardini, hayotdagi muammolarni ochiq va xolis ayta boshladi. Bunga hamohang ommaviy axborot vositalarini qo‘llab-quvvatlash, ularni yangi davr ruhi bilan to‘yintirib borish maqsadida qator meyoriy-huquqiy hujjatlar qabul qilindi.

Pirovardida, biz yangi islohotlar boshidanoq maqsad qilgan o‘zgarish formulasi – erkin fikr + tahlil + qabul qilish = amaliyotda qo‘llash va natijaga asos soldik.

Shu tariqa jamiyatimizning yangi qiyofasi shakllandi. Unda erkin va ozod odam fenomeni bo‘y ko‘rsatdi. Bu, avvalo, fuqarolar ongida qo‘rqusiz g‘oyalar tug‘ilishi bilan izohlanadi. Har qanday g‘oya, ayniqsa, u erkinlik jamiyatida paydo bo‘lsa, taraqqiyot asosi bo‘la oladi. Shu tariqa g‘oyalar uyg‘oq tafakkur hosilasida aniq o‘zgarishlarni amalga tatbiq etish uchun mukammal kuch-qudratni paydo qiladi.

Hozir daf‘atan biroz ortga nazar tashlaganimiz boisi – milliy o‘zlikni anglash vositalariga e‘tiboringizni og‘dirish edi. Gap shundaki, milliy identivlik masalasi, avvalo, jamiyatda so‘z erkinligini ta‘minlash orqali ro‘yobga chiqadi.

Professor Abduxalil Mavkulov “Yangi O‘zbekiston” gazetasida chop etilgan “Mustaqillik va madaniyat” nomli maqolasida bu haqda shunday yozadi: “Qat‘iy fikrimizga ko‘ra, bugungi milliy mustaqillikning qadr-qimmatini anglash, shaxs, jamiyat va davlat taraqqiyotidagi o‘rnini aniqlash uchun kechagi kunning mazmun-mohiyatini bilish lozim. Hamma narsaning mohiyati taqqoslash natijasida ochiladi”². Bu o‘rinda muallif kitobxonni muammoga uning tarixiy o‘tmishini inobatga olgan holda qarashga undaydi. YA‘ni tahlil va taqqos, eng avvalo, matbuot orqali keng jamoatchilikka yetkazilib, so‘ng amaliy harakatlarga undashi haqida fikr beradi.

Milliy o‘zlik o‘z ona tiliga hurmat, ajdodlardan meros an‘analar va qadriyatlar davomiyligini saqlab qolish, Vatanga muhabbat va vatanparvarlik hissi bilan ham o‘lchanadi. Shunday ekan xalqimizda, yoshlarimiz ongida mana shu tuyg‘ularni mustahkamlash ham barchamizning, ayniqsa, ziyolilar va jurnalistlar oldidagi vijdon ishi bo‘lib qolaveradi.

Biz yuqorida yuksalish kodlari haqida gapirdik. Maqolamizni ham bejizga “Milliy o‘zlikni anglash va bir butun millat sifatida yuksalishda genofondagi kodlar uyg‘oqligi hodisasi”, deya nomlamadik. Boisi, ota-bobolarimizdan meros bo‘lib kelayotgan bunyodkorlik, vatanparvarlik, ilmiy iqtidor, butun dunyoga daxldorlik hissi, ma‘naviy madaniyat xislatlari davrlar osha yana

² “Янги Ўзбекистон”. 2025. 14 август.

qayta ko‘z ochadi. Bu fanda ham o‘z isbotini topib, tabiat hodisalaridan biri sifatida talqin qilinadi.

Ammo, shu o‘rinda aytish joizki, mana shu xislatlarning barchasi, avvalo, milliy o‘zlikni anglash hodisasi bilan ro‘y beradi. Chunki inson qachonki o‘zligini anglasagina, uning ong osti qatlamida meros bo‘lib kelayotgan yuksalish kodlari uyg‘onadi. Shunday ekan, Prezidentimiz rahbarligida olib borilayotgan bugungi tarixiy o‘zgarishlar silsilasi bizni ana shu maqsadlarimiz sari kun sayin yaqinlashtirib boraveradi.